

КОНЦЕПТ «ВРЕМЯ» В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Кабулов С.Т. Джолдасова С.А.

КГУ имени Бердаха

Аннотация. Статья посвящена изучению концепта «время» в русских пословицах и поговорках. Объясняется суть феномена времени и роль концепта «время» в системе языка.

Ключевые слова: концепт «время», темпоральность, феномен.

Вопрос связи языка и мышления – один из главных вопросов теоретической лингвистики. Несмотря на то, что до сих пор не были выявлены точные механизмы их взаимодействия, общепризнанным является тот факт, что концептуальная и языковая картины мира тесно взаимосвязаны, а значит, язык отражает опыт его носителей. Внутри языковой картины мира, как одна из наиболее значимых, выделяется фразеологическая, основанная на паремиях.

Пословицы и поговорки, как виды паремий, отражают опыт нации и важные для данного народа бытовые, социальные, исторические и духовные смыслы и идеи. Из-за тесной связи с жизнью народа и событиями из его истории, паремии зачастую оценочны и обладают коннотациями, возникающими в зависимости от народного опыта. Как пишет А.В. Вестфальская: «Положительный или отрицательный оценочный элемент является определяющим компонентом коннотации и обусловлен не только веками сложившейся системой нравственной культуры каждого народа, но политической и идеологической платформой конкретного государства на определенном этапе его развития» [1:23]. Всё это делает пословицы и

поговорки хорошим материалом для анализа вербализации концептов и сложных понятий в языке.

Время – это абстрактное понятие и феномен, лежащий в основе как языковой, так и научной картин мира. Многие учёные и философы пытались исследовать данное явление, чтобы ответить на такие вопросы, как: какова природа времени, его свойства, существует ли время вообще, почему оно движется только в одном направлении и т.д. Уже в античности появились две противоположные точки зрения. Первой придерживался Платон; философ понимал время как образ движущейся вечности, которая существует независимо от материальных тел и процессов. Аристотель же считал, что существование времени, возможно, только благодаря сознанию [2:123]. Эти две точки зрения нашли своё отражение в физике и естествознании: И. Ньютон утверждал, что время – это независимый поток, текущий от прошлого к будущему, в то время как Лейбниц в своих трудах писал, что время – это субъективный способ восприятия окружающей действительности [3:98]. В современной физике с XX века сложилось представление о времени как о явлении, зависимом от материальных условий замкнутой системы и имеющем определённые метрические свойства. Ход времени может быть замедлен или ускорен в зависимости от условий [4:56]. Сложность феномена времени и его значимая роль в картине мира стали причиной появления множества его трактовок в других науках. Эти, по сути, не связанные с физикой концепции отчасти основаны на физических свойствах времени. Так, например, ход времени и его свойства, изучаемые в физике, отражаются в языке человека. Лингвистическое время – это «языковая проекция комплекса существующих у человека знаний об этом феномене, от обыденных до научных» [2]. Лингвистическое время участвует в преобразовании окружающей действительности в языковую картину мира и выражает связь между языком, деятельностью человека и объективной действительностью.

Как мы можем видеть, время – это очень сложный феномен, все грани которого, так или иначе, находят отражение в языке в виде лингвистического времени. Для того чтобы адекватно описать содержательную сторону подобных сложных языковых знаков, используется термин «концепт». Это прослеживается в определении концепта Д.С. Лихачёва: концепт – это «результат столкновения словарного значения слова с личным и народным опытом человека» [5:3]. Конкретно концепт «время» – это базовый и общечеловеческий концепт, одна из важнейших составляющих концептуальной картины мира. Важно, что феномен времени присутствует в сознании и языке народа не только как способ временной ориентации, но и как ряд «остановившихся моментов». В русистике, прежде всего, исследовались аспекты и вопросы времени как грамматической категории. Эти традиции заложены в трудах А. М. Пешковского, А. А. Шахматова, В. В. Виноградова, А. Х. Востокова и др. Однако любой концепт может быть вербализован лексически.

Проблему вербализации концепта подробно рассматривают З. Д. Попова и И. А. Стернин в «Очерках по когнитивной лингвистике» [5:112]. Языковые средства необходимы только для выражения концепта, но не для его существования. Кроме того, только наиболее значимые концепты имеют языковые средства выражения, большинство концептов существуют лишь в сознании человека, их переход в вербальную форму необязателен. Существуют следующие средства вербализации концепта в языке: готовые лексические единицы и устойчивые выражения лексико-фразеологической системы языка (однако слова не передают концепт в полной мере, они выражают набор отдельных признаков концепта, необходимых для передачи конкретного сообщения); свободные словосочетания, схемы предложений (или синтаксические концепты); а также тексты или совокупности текстов (для сложных, абстрактных или индивидуально-авторских концептов).

Совершенно очевидно, что время - это сложный и многогранный феномен, из-за чего его природа всегда была спорной для естественных наук и философии. Все эти противоречивые и непростые представления о времени нашли весомое отражение в концептуальной и языковой (особенно, фразеологической) картинах мира, что подтвердило проведенное исследование. Будучи базовым концептом, концепт «время» широко и разнообразно представлен в пословицах и поговорках русского языка. В народных афоризмах отражаются как физические свойства времени и результаты многовековых наблюдений человека за ним, так и национальные черты, а также ментальность носителей языка. Кроме того, темпоральный концепт в паремиях передаёт жизненно важную информацию от предков к потомкам и помогает описать реалии окружающего мира более просто и понятно.

Список использованной литературы

1. Вестфальская А.В. Оценка и коннотация: современные подходы [Электронный ресурс] // Язык и текст langpsy.ru. 2015. Том 2. №3. URL: <https://psyjournals.ru/langpsy/2015/n3/Vestfalskaya.shtml> (дата обращения: 13.06.2018).
2. Дарбанова Н.А. Время в лингвистических исследованиях: предыстория и современность [Электронный ресурс] // Вестник БГУ. 2010. №10. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/vremya-v-lingvisticheskikh-issledovaniyah-predystoriya-i-sovremennost> (дата обращения: 13.11.2017).
3. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Очерки по философии художественного творчества. – СПб.: Питер, 1999. – С.147-165.
4. Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике: 2-е издание, стереотипное. – Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2001. – 191 с.
5. Сорокин Ю.А. Этническая конфликтология. – Самара: Лицей, 2001. – 96 с.